

BENEFÍCIOS DO USO DO ÓLEO DE GIRASSOL NA COSMETOLOGIA NATURAL APLICADA NA CICATRIZAÇÃO DE PACIENTES PÓS OPERATÓRIO DE ABDOMINOPLASTIA

Edição 114, Todos os Artigos / 28/09/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7118252

Autoras:

Danielle Pereira Oliveira¹

Fernanda Peixoto De Lima Arcanjo²

Resumo

[Publique seu artigo também! Clique aqui e saiba mais.](#)

Introdução: A cirurgia plástica estética corrige alterações imperfeitas de determinadas regiões do corpo, sendo realizada para dar nova forma a estruturas teoricamente normais, melhora-se a aparência e satisfação com qualidade de vida do indivíduo diferenciando-se da plástica reparadora que consiste na reabilitação da função de diversas estruturas o qual aproxima o indivíduo do conceito de normalidade relaciona-se diretamente com o conceito de saúde e doença. **Objetivo:** Este estudo tem como objetivo correlacionar a utilização dos cosméticos no pós operatório de cirurgia plástica. A abordagem deste trabalho pretende destacar a atuação benéfica ao organismo, ocasiona-se modificações positivas a recuperação do paciente. **Métodos:** Revisão bibliográfica. Para cumprir o objetivo do estudo, foi realizada uma análise criteriosa, filtrando artigos relevantes para a pesquisa. A busca desta revisão literária foi feita em livros e nas bases de dados: Bireme, Scielo, PEDro, Pubmed e Lilacs. **Resultados:** Neste estudo foram obtidos 97 resultados através da busca com as palavras chaves: óleo de girassol, pós operatório, abdominoplastia dos quais 8 apresentaram conteúdo convincente na elaboração do estudo. Os critérios de inclusão desta literatura foram artigos selecionados para obter informações embasadas e consistentes no que diz respeito a pós operatório de cirurgia plástica. Foram excluídos artigos de baixa qualidade metodológica e artigos em que o conteúdo não estivesse coerente ao tema. **Conclusão:** Através deste trabalho, foi possível compreender a contribuição do óleo de girassol no pós-operatório de abdominoplastia, baseada em evidência a cosmetologia vislumbra a manipulação do uso do produto no pós-operatório, a participação de um profissional especializado na fisioterapia dermatofuncional estética, além de ser fundamental, influencia o processo de recuperação a curto prazo.

Palavras-chave Óleo de girassol. Pós operatório. Abdominoplastia

Abstract

Introduction: Aesthetic plastic surgery corrects imperfect changes in certain regions of the body, being performed to give a new shape to theoretically normal structures, improving the appearance and satisfaction with the individual's quality of life, differentiating from the repair plastic surgery that consists of the rehabilitation of the function of several structures which brings the individual closer to the concept of normality is directly related to the concept of health and disease. **Objective:** This study aims to correlate the use of cosmetics in the postoperative period of plastic surgery. The approach of this work intends to highlight the beneficial action to the organism, causing positive changes to the patient's recovery. **Methods:** Bibliographic review. To fulfill the objective of the study, a careful analysis was carried out, filtering articles relevant to the research. The search for this literary review was carried out in books and databases: Bireme, Scielo, PEDro, Pubmed and Lilacs. **Results:** In this study, 97 results were obtained through the search with the keywords: sunflower oil, post-operative, abdominoplasty, of which 8 presented convincing content in the elaboration of the study. The inclusion criteria of this literature were articles selected to obtain informed and consistent information regarding the postoperative period of plastic surgery. Articles of low methodological quality and articles in which the content was not consistent with the theme were excluded. **Conclusion:** Through this work, it was possible to understand the contribution of sunflower oil in the postoperative period of abdominoplasty, based on evidence, cosmetology envisions the manipulation of the use of the product in the postoperative period, the participation of a professional specialized in aesthetic dermatofunctional physiotherapy, in addition to being fundamental, it influences the recovery process in the short term.

Keywords: Sunflower oil. Post operative. Tummy tuck.

Introdução

Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica o Brasil evidencia o terceiro maior mercado nesta atividade ficando atrás dos Estados Unidos e da China que recém chegou a vice liderança. Fazendo uma análise retrospectiva, observou-se que o crescimento do número das cirurgias plásticas estéticas deu-se desde o século XIX. E no Brasil, evidenciou-se no ano de 2009 que o país ocupa o terceiro lugar em número de cirurgias plásticas estéticas, atrás dos Estados Unidos e da China.

FERREIRA, (2013) cirurgia reparadora é aquela realizada em estruturas anormais do corpo causadas por defeitos congênitos, anomalias do desenvolvimento, trauma, infecção, tumor ou doença. É geralmente feita para melhorar uma função, mas pode também ser feita para uma aproximação de aparência normal.

A abdominoplastia ou dermolipctomia abdominal é a cirurgia plástica do abdômen, com incisão horizontal infra umbilical baixa ou supra púbica, com transposição de umbigo destina-se a remoção da gordura localizada na região inferior do abdômen, é um dos procedimentos mais populares da cirurgia plástica, TRUFINO (2014). Apesar de que complicações são esperadas em qualquer cirurgia, em se tratando das cirurgias plásticas estéticas é algo difícil de lidar, principalmente por se tratar de uma minimização das aderências cicatriciais, assim como uma recuperação mais rápida das áreas com hipoestésias, atuando não somente na redução de prováveis complicações, mas também no retorno rápido do paciente as suas atividades diárias. MEYER (2013).

FROES (2013) a fisioterapia dermato funcional atua não somente na redução de prováveis complicações, mas também no retorno rápido do paciente as suas atividades diárias. Além de que é capaz de promover melhores condições de cicatrização, aumentando o aporte circulatório, atuando em cada fase específica do processo cicatricial.

O processo de cicatrização é composto em várias fases, independente do tipo de trauma: fase inflamatória (corresponde a fase de uma reação ao trauma, inicia-se com o extravasamento sanguíneo, agregação plaquetária, gerando fibrina na tentativa de reverter a homeostase, Meyer et al (2013) podem ser de tamanhos variados de acordo com a quantidade e localização do excesso de tecido a serem removidos, proliferativa (fase em que ocorre a regeneração e que pode durar entre cinco e vinte dias, caracterizada pela proliferação de fibroblastos, sob a ação de citocinas que dão origem a um processo denominado fibroplasia) e fase de remodelagem (nesta fase final do processo a densidade celular e a vascularização da ferida diminuem, enquanto há a maturação das fibras colágenas) . É sabido que cada organismo corresponde de acordo com as condições anatômicas.

Cosmetologia

A cosmetologia é a ciência que estuda as formulações cosméticas e os produtos para higiene, a fim de preservar a beleza e a saúde. (BORGES, 2010) serve de suporte à fabricação dos produtos e permite verificar as suas propriedades.

Segundo a RDC 211/05 da ANVISA (2017), cosméticos são misturas de elementos nativos ou artificiais, destinado à aplicação tópica nos vários locais do corpo humano como pele, cabelo, unhas, parte interna e externa da boca e etc, todos na intenção de assear, dar fragrância, modificar o aspecto e cheiro do corpo e/ou auxiliá-lo e conservá-lo em boa forma. KIELTYKA ET AL., (2017)

KLIGMAN, (2005) são produtos aplicados topicamente que não são apenas cosméticos pois são capazes de alterar a condição da pele, porém não sendo medicamento, e procedimento não invasivo. Existem relatos que civilizações muito antigas, com mais de 4000 anos, como os chineses, indianos, mesopotâmios e outros, já utilizavam plantas para combater enfermidades. Desde então, vêm sendo reconhecida como uma valiosa fonte de agentes medicinais, especialmente os metabólitos secundários como os óleos essenciais. (CARSON; HAMMER; RILEY, 2006)

Atualmente, há interesse em estudos com a cosmetologia natural para esta finalidade, principalmente os óleos essenciais. O uso dos cosméticos atuam benéficamente sobre o organismo causando manifestações positivas e duráveis na saúde da pele RESZKO et al (2009) antioxidantes (que ou o que inibe os efeitos da oxidação), clareadores, reparadores de colágeno, espoliantes, reparadores de barreira e hidratantes conduzidos com segurança estabelecem efeitos de caráter preventivo e corretivo no paciente.

ANGELO, (2008) afirma que o óleo de girassol apresenta um poder antioxidante ainda maior, comprovando o efeito sinérgico dos antioxidantes estudados. A Vitamina E é o termo genérico empregado para designar 8 compostos lipossolúveis naturais que apresentam, a mesma atividade biológica que o alfa tocoferol. É uma vitamina razoavelmente resistente ao calor e a ácidos e instável a álcalis, luz ultravioleta e oxigênio, ela é destruída quando há presença de gorduras rançosas, chumbo e ferro (PENTEADO, 2003; MAHAN, SCOTTSTUMP, 1998).

Materiais e Métodos

Metodologicamente, este trabalho adotou a revisão integrativa da literatura que consiste na construção de uma análise ampla, contribuindo para discussões sobre métodos e resultados de pesquisas, assim como reflexões sobre a realização de futuros estudos.

Para cumprir o objetivo do estudo, foi realizada uma análise criteriosa, filtrando artigos relevantes para a pesquisa. A busca desta revisão literária foi feita em livros e nas bases de dados: Bireme, Scielo, PEDro, Pubmed e Lilacs. Os artigos utilizados foram publicados em periódicos entre os anos de 2013 a 2017 de língua portuguesa e inglesa, a presente pesquisa limita-se aos meses de julho a setembro de 2018.

Como critérios de inclusão, os artigos foram selecionados a fim de obter informações embasadas e consistentes no que diz respeito a pós-operatório de cirurgia plástica. Foram excluídos artigos de baixa qualidade metodológica e artigos em que o conteúdo não estivesse coerente ao tema.

Neste estudo foram obtidos 97 resultados através da busca com as palavras chaves: óleo de girassol, pós-operatório, abdominoplastia dos quais 8 apresentaram conteúdo convincente na elaboração do estudo.

Resultados e Discussão

A semente de girassol possui em seu óleo, o ácido oléico e uma grande abundância de ácidos graxos insaturados, especialmente o ácido linoléico, composto importante na reversão de feridas na pele e dermatoses cutâneas. É o precursor de vários ácidos graxos, dentre eles o ácido aracdônico, e indiretamente, das prostaglandinas, prostaciclina, tromboxanos e leucotrienos, importantes mediadores inflamatórios e essenciais no processo de cicatrização das feridas, essencial na regulação dos eventos bioquímicos que precedem a fibroplasia além do estimular os fatores de crescimento e neovascularização, causando um aumento considerável da migração de leucócitos e macrófagos. Além disso, essa substância regula processos que precedem a mitose de células fibroblásticas. PESSOA C. V et al (2016)

PESSOA, C.V et al. (2016) verificou que há comprovação científica relacionado a eficácia no processo de reparação tecidual do óleo da semente do girassol (*Helianthus annuus*) por conter ácidos graxos como o ácido linoleico e polifenóis e vitamina E, além de apresentar um custo acessível para a população podendo ser uma opção terapêutica diante da diversidade de produtos para cicatrização no mercado.

No ano de 2007 os autores ANGELO P. F e JORGE N. O. Evidenciaram que os resultados permitem considerar que os antioxidantes, como o óleo de girassol, apresenta capacidade de retardar a oxidação lipídica quando adicionados isolados em óleo de girassol submetido ao teste acelerado em estufa. Entretanto, a mistura dos antioxidantes adicionada ao óleo de girassol apresentou um poder antioxidante ainda maior, comprovando o efeito sinérgico dos antioxidantes estudados.

Segundo GOBET, Leonardo etc al. (2016) a reconstrução mamária com retalho excedente de miniabdominoplastia reversa associada à colocação de implante demonstrou ser uma boa opção de reconstrução mamária para casos selecionados, com baixa taxa de complicações. Pacientes com flacidez e lipodistrofia no abdome superior são as candidatas ideais para utilização da técnica. Os resultados obtidos em um estudo clínico com o emprego das técnicas cirúrgicas são submetidos a critérios

entretanto, na parte da cirurgia plástica estética tem tido importante divulgação nos últimos anos. FERREIRA (2013).

Conclusões

Através deste trabalho, foi possível compreender a contribuição do óleo de girassol no pós-operatório de abdominoplastia, baseada em evidência a cosmetologia vislumbra a manipulação do uso do produto no pós-operatório, a participação de um profissional especializado na fisioterapia dermatofuncional estética, além de ser fundamental, influencia o processo de recuperação a curto prazo.

Referências Bibliográficas

1. SILVA, R.M. V ET al. O uso da cinesioterapia no pós-operatório de cirurgias plásticas. 2013.
2. SANTOS, Joyce Silva dos; VIEIRA, Ana Beatriz Duarte and KAMADA, Ivone. A Rosa Mosqueta no tratamento de feridas abertas: uma revisão. 2017;
3. FERREIRA, MC. Cirurgia Plástica Estética – Avaliação dos Resultados. Rev. Bras. Cir. Plást. 2013; 15(1): 61-66.
4. MENDONÇA, R.J.; Netto, J.C.; Aspectos celulares da cicatrização. An Bras Dermatol. 2015; 84(3): 257-62.
5. PESSOA, C.V. Propriedade Cicatrizante Do Óleo De Girassol (Helianthus Annuus L.): Uma Revisão De Literatura Capa > v. 3, n. 1 (2016) >Saturno.
6. GOBETT, L.I ET AL. Reconstrução de mama com miniabdominoplastia reversa Rev. Bras. Cir. Plást. 2017; 32(4): 505-512 – Artigo Original.
7. SBCP. Vol. 33 Nº 1 Jan/Fev/Mar / 2018 Cirurgia Plástica – Disponível em : <http://www.rbc.org.br/> Acesso em 03 de julho de 2018.
8. MORAIS, D C M, BARROS, P.O; TAMOS, E F; ZUIM, N.R B. Ação cicatrizante de substâncias ativas: d-pantenol, óleo de girassol, papaína, própolis e fator de crescimento de fibroblastos. FOCO – Ano 4 – No 4 – Janeiro/Junho 2013.

¹Especialista em Fisioterapia Dermatofuncional, pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade Universallis . Graduada em Fisioterapia pela Faculdade de Ciências Agrárias e da Saúde / União Metropolitana de Educação e Cultura (UNIME). Docente da Faculdade Anhaguera (UNIME), Centro Universitário Jorge Amado (UNIJORGE) e Docente de Pós Graduação (UNIGRAD).

E-mail: danielle.oliveira@unijorge.edu.br

²Especialista em Fisioterapia Dermatofuncional, pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade Universallis.

Graduada em Fisioterapia pela Faculdade UNIFACS.

E-mail: fernandapeixotto@hotmail.com

[← Post anterior](#)

Fisio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

